

ДУХОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

Сафарова Мафтунахон Журабековна¹,

Хуррамов Азизбек Баходир угли²,

Шукуров Даданур Тохир угли³

Шукруллаев Фарход Файзулло угли⁴

Старший преподаватель – Ташкентский университет прикладных наук¹

Преподаватель - Ташкентский университет прикладных наук²,

Студент - Ташкентский университет прикладных наук³

maftunasafarova94@mail.ru^{1,2,3}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364961>

Аннотация: В данной статье рассматривается безопасность информации, которая сегодня угрожает обществу, ее негативное влияние на сознание молодежи, роль государственных органов в обеспечении информационной безопасности и моральные факторы информационной безопасности.

Ключевые слова: информационная безопасность, информационный век, глобализация, «массовая культура», духовные ценности, духовные угрозы.

1 ВВЕДЕНИЕ

Сегодня человечество живет в эпоху глобализации, которая растет очень быстрыми темпами. Этот период называют по-разному. Некоторые называют это «веком глобализации», а другие интерпретируют его как «веком информации». В последние годы в результате бурного развития обмена информацией во всем мире появилось понятие «Информационная безопасность»; Интернет стал единым средством обмена информацией для всех стран и людей всех возрастов.

Потому что сегодня через информацию изменения, происходящие в сознании разных социальных слоев и молодежи, происходят именно посредством информационных атак. Проблема информации в условиях современной компьютерной революции, то есть в эпоху, когда задачи хранения и передачи информации практически возлагаются на машины, считается актуальной задачей по обеспечению и усилению ее безопасности.

Многие действия в современном мире описываются нелинейными моделями [1]-[3]. Они стали важным инструментом в различных областях, от финансов до медицины. Однако их использование также увеличивает риски кибербезопасности. Например, уязвимости алгоритма, атаки на данные, отказ в обслуживании и т. д.

2 АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Из мирового опыта известно, что развитие государственной информационной инфраструктуры оказывает серьезное влияние на все сферы, а также на мировоззрение людей и их общественную жизнь.

Сегодня информационные технологии, автоматизированные системы и базы данных являются неотъемлемой частью управления государственными органами, экономикой и национальной безопасностью. Поэтому в Узбекистане создано национальное законодательство, направленное на развитие источников информации и современных технологий, что играет положительную роль в формировании государственной информационной инфраструктуры.

Однако при использовании систем приема, обработки, хранения и передачи информации меры безопасности и ограничения доступа используются минимально. В этом случае возрастает риск утечки информации, затрагивающей национальную безопасность и попадающей в информационное поле государства. В формировании современного информационного рынка информационная безопасность, особенно проблемы обеспечения информационной безопасности молодежи, занимают особое место. Поэтому обеспечение информационной безопасности общества остается основной задачей государства и его уполномоченных органов. Информационная безопасность означает состояние защищенности личности, общества и государства от опасной информации.

Поскольку информационные технологии являются источником распространения различной информации, а обеспечение информационной безопасности является одним из приоритетов политики государства в этой сфере, обеспечение информационной безопасности молодежи в

обществе является вторым основным и важным приоритетом государственной политики. В современную эпоху, которую называют «веком информации», производство и управление, финансы и оборона, транспорт и энергетика, образование и средства массовой информации невозможно представить без средств информационной коммуникации. Сейчас информация стала одной из важных ценностей человеческой жизни. В мире информации правильно используемая информация служит развитию, но, наоборот, одна ложная информация может поколебать мир [4]. Следует отметить, что согласно действующему законодательству нашей страны запрещено производство, распространение и реализация продукции, противоречащей нашим национальным ценностям. Следует сказать, что идея зарубежных фильмов заключается в том, чтобы разрушить психическое состояние человека, потерять его эстетический вкус, вызвать моральное смятение в обществе. Хотя их цель скрыта невооруженным глазом и кажется на первый взгляд безобидной, по сути фильмы на эту тему направлены на психическое и моральное расстройство. К сожалению, из-за влияния таких безграничных духовных угроз мировоззрение нашей молодежи включает в себя и обычаи, противоречащие нашей духовности.

На данный момент реальность жизни показывает, что любой продукт развития можно использовать в двух целях – во благо и во зло. Использование на пути зла занимает особое место и является наиболее популярным и актуальным на сегодняшний день. Потому что «интернет», «радио-телевидение», которые стали повседневным потреблением людей, различные политические силы хорошо используют. В результате наверняка есть люди, которые примыкают к различным течениям и превращают организации религиозного экстремизма в инструмент реализации своих злонамеренных намерений.

Мобильные телефоны и Интернет, являющиеся продуктами современной науки и техники, являются наиболее опасными средствами общения, затмевающими моральную и эстетическую зрелость современной молодежи. Насильно показанные в них эротические и террористические сцены и видео не соответствуют никаким моральным нормам. Информационные атаки представляют собой воздействие на человека, направленное на конкретную организацию и государство, и исходят из злонамеренных намерений политических и социальных групп, первоначальной целью которых

является обычное воздействие, поэтому и принятие мер безопасности также различно. В связи с этим меры безопасности реализуются в разных сферах и на разных фронтах. Сегодня очень сложно узнать точную цель атак, осуществляемых через Интернет.

Эксперты подчеркивают существование вышеперечисленных видов компьютерной преступности; 1) подрывная деятельность; 2) шпионаж; 3) деятельность экстремистских группировок; 4) организованная преступность и мошенничество; 5) хакерская деятельность. Те, кто это реализует; а) хакеры, б) взломщики; в) фриеры. Они проявляются в наполнении человеческого сознания вредоносными идеями, негативно влияющими на развитие государства, науки и техники, промышленности[5].

Как мы все знаем, когда речь идет о противодействии идеологической угрозе, не существует больших или малых проблем. В этом процессе важно все. Однако почти на каждом шагу мы сталкиваемся с коварными усилиями, направленными на подрыв наших тысячелетних ценностей, моральных норм, словом, нашего духовного мира. Во многих случаях идеи насилия, непристойности и аморальности пропагандируются под видом «Популярной культуры». Понятно, что тысячелетние ценности и духовное богатство нации, попавшей в эту «культуру», потеряют свое влияние и обесценятся. Ведь «массовая культура» порождает толпу, толпу людей, подчиняющихся воле других. Сегодня многие здравомыслящие интеллектуалы и эксперты мира обращают внимание на то, что процесс глобальной глобализации, в частности, «массовая культура», насаждаемая силой, оказывает негативное влияние на многие народы. Конечно, недостаточно негативно реагировать на моральные угрозы. С такими угрозами легко бороться только тогда, когда мы глубоко понимаем их природу, корни, источники и взаимосвязи.

Учитывая такую ситуацию, защита духовного мира нашей молодежи от подобных угроз, понимание сути процессов, происходящих на международной арене в нынешнее крайне сложное время, и составление беспристрастного и независимого мнения о них является наиболее актуальной задачей. задача сегодняшнего дня. , никакой ошибки не произойдет.

Информационная безопасность важна для обеспечения информационной безопасности общества и государства. «Информационная безопасность общества достигается следующими способами:

- обеспечение развития основ демократического гражданского общества, свободы массовой информации;

- не допускать неправомерного воздействия на общественное сознание средства информации и его отвлечения;

- сохранение и развитие духовного, культурного и исторического богатства общества, научного и научно-технического потенциала страны;

- создание системы действий против распространения информации, направленной на подрыв осознания национальной идентичности, отчуждение общества от исторических и национальных традиций и обычаев, дестабилизацию общественно-политической ситуации, нарушение межэтнического и межконфессионального согласия.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, предотвращение свободного распространения опасной информации со стороны государства, совершенствование действующего законодательства, образование. Важно укрепить систему, дать молодым людям возможность свободно мыслить и еще больше расширить пространство общения, где они могут получить ответы на все вопросы, которые их интересуют

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Aripov M.M., Mukimov A.SH., Djabbarov O. On the properties of a radially symmetric self-similar solution of a nonlinear heat conduction equation with a source // Journal of Physics: Conference Series, 2021. Vol. 1789. – P. 012010 (№ 3; Scopus; IF=0,7).

[2] Aripov M., Mukimov A., Mirzayev B. To Asymptotic of the Solution of the Heat Conduction Problem with Double Nonlinearity with Absorption at a Critical Parameter // Mathematics and statistics, 2019. Vol. 7. Issue 5. – P. 205-217 (№ 3; Scopus; IF=1).

[3] Aripov M., Mukimov A., Sayfullayeva. To Asymptotic of the Solution of the Heat Conduction Problem with Double Nonlinearity, Variable Density, Absorption at a Critical Parameter // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019. Vol. 9. Issue 1. – P. 2278-3075 (№ 3; Scopus; IF=0,6).

[4] BASES FOR DESIGNINGPulatov Temur, Pazilova Dilnoza, Mirzaev Nodir, Kodirov Shaxobiddin SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES FOR DESIGNING SPECIAL SHOE FOR HIGH TEMPERATURES // Universum: технические науки. 2023. №1-4 (106). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/scientific-and-methodological-bases-for-designing-special-shoe-for-high-temperatures> (дата обращения: 15.04.2024).

[5] Investigation of the effect of conductive fillers on the electrical conductive and strength properties of rubber //

Dilnoza Pazilova, Umida Maksudova, A. Khalikov, Zokhid Abdurahimov, Oltin Allayarova // E3S Web Conf. 383 04020 (2023) // DOI: 10.1051/e3sconf/202338304020